

ELEKTR TOKI ODAM ORGANIZMIGA TA'SIR QILISHI XUSUSIYATLARI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281241>

***Annotatsiya.** Elektr toki odam organizmiga xilma-xil ta'sirini shartli ravishda ikkita guruhga ajratish mumkin: elektr jarohatlanishlar va elektr toki zarbasi (tok urishi). Ko'p holatlarda bu ikki turdagi elektr tokidan shikastlanishlar birgalikda sodir bo'ladi. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.*

***Kalit so'zlar va iboralar:** “Mehnat kodeksi, xavf, xatar, faoliyat, inson Fuqarolar”.*

KIRISH.

Yuqorida keltirilgandek, elektr toki ishlab chiqarishdagi ko‘plab xavfli omillar qatoridagi o‘ta xavfli omillardan bittasi hisoblanadi. Bular:

-elektr toki ta'siriga tushib qolish xavfi tashqi belgilarining yo'qligi – ya'ni odam elektr toki xavfini oldindan sezgi organlari, masalan, ko'zi bilan ko'ra olmaydi, qulog'i bilan eshitmaydi yoki hid bilish organlari bilan seza olmaydi;

– elektr toki bilan jarohatlanish oqibati og'irligi – elektr tokidan jarohatlanish natijasida mehnat qobiliyatini yo'qotishi uzoq muddatli bo'lishi, jarohatlanishlarda o'lim hodisasi chastotasiga nisbatan yuqoriligi, jarohatlanish sodir bo'lgan birinchi kunlarda ishchining o'zini yaxshi sezishiga qaramasdan, tok ta'sirida uning organizmida boshlangan qaytarib bo'lmas patologik buzilishlar asta-sekin rivojlanishi natijasida, uning bir necha oydan keyin ham ish qobiliyatini yo'qotishi yoki umuman halok bo'lishi;[60]

– odamg tok ta'siridagi o'tkazgichga “yopishib qolish” holatining yuzaga kelishi – sanoat chastotasidagi (50 Gs), kuchi 15...25 mA bo'lgan tok ta'sirida odam muskullarida jadal titrash va tortilib qolish holati sodir bo'ladi, buning natijasida u o'zini mustaqil ravishda tok ta'siridan qutqara olmaydi;

– tok ta'siri oqibatida odam tomonidan mexanik jarohat olish ehtimoli mavjudligi – tok ta'sirida odam tanasi muskullari beixtiyor, talvasali ravishda, keskin titrash va qisqarishi natijasida mexanik jarohatlanishlar yuz beradi. Bunda terida yorilishlar, qon tomirlarida va nerv tolalarida uzilishlar, suyak chiqishlari va sinishlari sodir bo'ladi, hamda balandlikdan yiqilib tushishi natijasida mexanik jarohat ham olishi mumkin.

– elektroftalmiya – elektr yoyi yuzaga kelganda hosil bo'ladigan kuchli ultrabinafsha nurlanishlarining ta'siri ostida odam ko'zi to'qimalarining shikastlanishi.

Elektr toki tirik organizmga ta'siri quyidagicha turlarga bo'linadi:

– termik ta'siri- bu ta'sir organizmdagi qon tomirlari, nerv tizimi, yurak, miya va boshqa ichki organlar qizishi, kuyishi va ularda qizish natijasida katta darajadagi funksional buzilishlar sodir bo'lishi bilan tavsiflanadi;

– elektrolitik ta'siri- bu ta'sir organizmdagi qon va boshqa organik suyuqliklar, hamda to'qimalar parchalanishi va tarkibi buzilishi bilan tavsiflanadi;

– biologik ta'siri- bu ta'siri asosan sog'lom odam organizmiga xos bo'lgan bioelektr jarayonlar izdan chiqishi bilan tavsiflanadi, bu bioelektr jarayonlar organizmning hayotiy funksiyalari bilan uzviy bog'langandir, Elektr tokidan jarohatlanishning turlari

Elektr toki odam organizmiga xilma-xil ta'sirini shartli ravishda ikkita guruhga ajratish mumkin: elektr jarohatlanishlar va elektr toki zarbasi (tok urishi). Ko'p holatlarda bu ikki turdagi elektr tokidan shikastlanishlar birgalikda sodir bo'ladi. Ishlab chiqarishda bu shikastlanishlar o'rtasidagi nisbat (foizda) quyidagicha:

-19 % – elektr jarohatlanishlarga; 26 % – tok urishiga;

-55 % – aralash shikastlanishlarga to'g'ri keladi.

Tok urishi organizmdagi shikastlanish oqibatiga qarab, shartli ravishda, quyidagi to'rtta darajaga bo'linadi:[53]

I- daraja–xush yo'qotilmagan holatda odam organizmida muskullar beixtiyor ravishda, talvasali qisqarishlari;

II- daraja – xush yo'qotilgan, lekin organizmda nafas olish va yurak ishlashi to'xtamagan holatda, muskullarning beixtiyor ravishda talvasali qisqarishlari;

III- daraja – xush yo'qotilgan va organizmda nafas olish yoki yurak ishlashi (yoki ikkalasi ham birgalikda) to'xtagan holat;

IV- daraja – klinik o'lim holati, ya'ni organizmda nafas olish va qon aylanish jarayonlari to'xtaganligi holati.

Odamni tok urganligi tashqi belgilariga quyidagilar kiradi:

- tok odam tanasiga kirish va chiqish nuqtalarida hosil bo'ladigan o'ziga xos belgilar (6.1 – rasm);
- organizm ichki shikastlanishlari bilan tavsiflanadigan tok urishi.

5.1- rasm. Elektr toki ta'sirining odam qo'lidagi "belgilari":

a - nuqtalar shaklidagi; b - yashin shaklidagi.

Odam elektr toki ta'siriga tushgan vaqtda shikastlanish oqibatini shakllantiruvchi eng asosiy omillar tok kuchi, kuchlanish va odam tanasi ulanishi natijasida yuzaga keladigan zanjir tok o'tishiga qarshiligi hisoblanadi.

Bundan tashqari organizm elektr tokidan shikastlanish oqibatiga: tokning turi (o'zgaruvchan yoki o'zgarmas); o'zgaruvchan tok bo'lgan holatda tokning chastotasi; tokning tanadan o'tish davomiyligi, ya'ni tokning organizmga ta'sir etish vaqti; tokning tanadan o'tish yo'li; odamning jismoniy va ruhiy-fiziologik holatlari; hamda atrof muhit shart-sharoitlari o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Odam tanasidan o'tadigan tok kuchi shartli ravishda Om qonuni formulasi bo'yicha aniqlanadi, A:

$$I_{od} = \frac{U_{od}}{R_{od}}, \quad (6.1)$$

bunda, U_{od} - odam tanasi qarshiligi natijasida kuchlanish pasayishi, V.

O'zgaruvchan tok odam tanasiga ta'sir etish tavsifi 6.1–jadvalda keltirilgan.

6.1 – jadval

O'zgaruvchan va o'zgarmas tokning odamga ta'sir etish tavsifi (tok o'tish yo'li qo'ldan-qo'lga, yoki qo'ldan-oyoqqa bo'lgan holatlar uchun)

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

Tok kuchi, mA	Ta'sir etish tavsifi	
	O'zgaruvchan tok, 50 Gs	O'zgarmas tok
0,6...1,6	Sezishnig boshlanishi, terida chimchilanish boshlanadi.	Sezilmaydi
2...4	Tok sezilishi panjalarga ham tarqaladi, qo'lni yengil beixtiyor harakatga keltiradi.	Sezilmaydi
5...7	Panjalardagi og'riq kuchayadi, ularda qaltirash paydo bo'ladi; kuchsiz og'riq butun qo'l bo'ylab tarqalib, yelkagacha yetib boradi. Qo'llarni tokli o'tkazgichlardan mustaqil ravishda ozod qilish mumkin.	Sezish boshlanishi. Elektrod ostidagi terida qizish boshlangandek tasavvur paydo bo'ladi.
8...10	Butun qo'l bo'ylab yelkagacha kuchli og'riq va qaltirash tarqaladi. Qo'llarni qiyinchilik bilan bo'lsa ham, ba'zi holatlarda, tokli o'tkazgichlardan mustaqil ravishda ozod qilish mumkin.	Qizish boshlanganligini sezish kuchayadi.
10...15	Butun qo'lda zo'rg'a chidasa bo'ladigan kuchli og'riq paydo bo'ladi. Ko'p holatlarda qo'lni tokli o'tkazgichlardan mustaqil ravishda ozod qilib bo'lmaydi. Tokning ta'sir qilish davomiyligi oshishi bilan og'riq kuchayadi.	Elektrodlar ostida terida qizish boshlanganligini sezish yanada kuchayadi, shu bilan birga elektrodlar atrofidagi teri qatlamlarida ham qiziydi.
20...25	Qo'llar bir onda falajlanadi, tokli o'tkazgichlardan mustaqil ravishda ozod bo'lishning imkoni yo'q. Kuchli og'riq seziladi, nafas olish qiyinlashadi.	Elektrodlar ostida terida qizish boshlanganligini sezish yanada kuchayadi, shu bilan birga ichki qizish boshlanganligi sezgisi paydo bo'ladi. Qo'l muskullarinin kichik darajada qisqarishi sodir bo'ladi.
25..50	Qo'l va ko'krakda kuchli og'riq seziladi. Nafas olish o'ta qiyinlashadi. Toknin ta'sir qilish davomiyligi cho'zilsa nafas olish a'zolari falaj bo'lib qolishi mumkin, yoki yurak faoliyati pasayishi, hamda xushdan ketish sodir bo'lishi mumkin.	Qo'lda juda kuchli og'riq, qaltirash va qizish seziladi. Qo'lni simdan tortib olishda muskullar qaltirashli qisqarishi natijasida zo'rg'a chidasa bo'ladigan og'riq paydo bo'ladi.
50...80	Nafas olish a'zolari bir necha sekunddan keyin falaj bo'lib qoladi, yurak ishi buziladi. Tokning ta'sir qilish davomiyligi cho'zilsa yurakda fibrillatsiya sodir bo'lishi mumkin.	Qo'lning butun qismida, hamda ko'krak sohasida juda kuchli og'riq va tashqi, hamda ichki qizish seziladi. Nafas olish qiyinlashadi. Muskullardayuzaga keladigan juda kuchli og'riq sababli qo'lni elektrodlardan ajratib olishning imkonibo'lmaydi.

Dekabr, 2024-Yil

100	Tok ta'siri 2...3 sekund davom etsa yurakda fibillatsiya paydo bo'ladi; agarda ta'sir yana bir necha sekund davom etsa yurak falaj bo'lib qoladi.	Tokning ta'sir qilish davomiyligi uzoq vaqtga cho'zilsa nafas olish a'zolari falaj bo'lib qoladi.
300	Yuqoridagiday holat qisqa vaqt davomida sodir bo'ladi.	Tokning odamga ta'sir qilish davomiyligi 2...3 sekund davom etsa yurakda fibillatsiya paydo bo'ladi; agarda tok ta'siri yana bir necha sekundga davom etsa yurak falaj bo'lib qoladi, urishdan to'xtaydi.
5000 Katta	Bunday kattalikdagi o'zgaruvchan va o'zgarmas tok ta'sirida darrov – sekundning qandaydir bir bo'lagi davomida nafas olish a'zolari falaj bo'lib qoladi, nafas olish to'xtaydi. Odatda yurak tomirlarida fibillatsiya paydo bo'lmaydi; tok ta'sir qilish davomida darrov vaqtinchalik yurak to'xtashi yuz berishi mumkin. Odamga tokning ta'sir qilish davomiyligi cho'zilsa organizmda juda og'ir kuyishlar va to'qimalarda parchalanishlar sodir bo'ladi.	

Bunda tok o'tish yo'li qo'ldan-qo'lga, yoki qo'ldan-oyoqqa qilib belgilangan. Jadvalda organizmga ta'siri ma'lum bir o'ziga xos holatlar keltirib chiqaruvchi tok miqdorlarini ajratish mumkin. Ular quyidagilardir : bo'sag'aviy sezilarli tok; bo'sag'aviy qo'yib yuboradigan tok; bo'sag'aviy qo'yib yubormaydigan tok; bo'sag'aviy fibillatsiya toki.

REFERENCES

1. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
2. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
3. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.

Dekabr, 2024-Yil

4. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
5. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." *SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD* 1.7 (2023): 76-80.
6. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI* 3.6 (2023): 134-139.
7. Narkulovna, Djo'ryaeva Nargiz. "BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI." *worldly knowledge conferens* 7.1 (2024): 95-98.
8. Narkulovna D. N. BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI //worldly knowledge conferens. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 95-98.
9. Djurayeva N. N. TABIIY FANLAR DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTENSIV METODLARNING AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 836-841.
10. Джураева Н. Н. БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ //ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 134-139.
11. Djurayeva N. CLASSIFICATION OF THE APPLICATION OF METHODS IN TEACHING SCIENCES //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 50-52.
12. Djurayeva N. PRACTICAL WORKS IN THE SYSTEM OF METHODS OF TEACHING NATURAL (SCIENTIFIC) SCIENCES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 13-17.
13. Усманов Х. С. и др. ХИЛОТОРАКС У НОВОРОЖДЕННОГО: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ : дис. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

14. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания : дис. – 2023.
15. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. X юбилейный Конгресс педиатров стран СНГ "Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания" : дис. – 2023.
16. Abdullayevich B. E. et al. Possibilities of Endovideolaparoscopic Methods of Treatment of Abdominal Adhesive Disease in Children //Journal of Coastal Life Medicine. – 2023. – Т. 11. – С. 2659-2664.
17. Бердиев Э. А. Малоинвазивные технологии в диагностике и лечении инвагинации кишечника у детей : дис. – 2023.
18. Бердиев Э. А. VARIKOTSELENI DAVOLASHDA INNOVATSION ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK USULLARDA YONDOSHUV. – 2023.
19. Бердиев Э. А. BOLALARDA QORIN PARDA BITISHMA KASALLIGINI INNOVATSION KOMPLEKS DAVOLASHDA ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK TEXNOLOGIYALARNI SAMARADORLIGI. – 2023.
20. Бердиев Э. А. BOLALARDA KATTA CHARVINI BURALISHINI DAVOLASH VA DIAGNOSTIKASIDA ENDOVIDEOXIRURGIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI. – 2023.
21. Abdullaevich B. E., Sobirovich U. K., Otajonovich O. J. Study of susceptibility to peritoneal adhesions after surgical operations in children : дис. – 2022.
22. Бердиев Э. А. . Bolalarda katta charvini buralishi diagnostikasi va davosida endovideolaparoskopik texnologiyalarni samaradorligi : дис. – Европа, 2022.
23. Berdiev E. A. et al. The role of endovideolaparoscopic technologies in the diagnosis and treatment of acute abdominal diseases in young infants //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 86-91.
24. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Босимов М. Ш. ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА ШОШИЛИНЧ ҚОРИН БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИНИНГ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШДА ЭНDOVIDEOLAPAROSKOPIK TEXNOLOGIYALARНИНГ РОЛИ : дис. – 2022.
25. Бердиев Э. А. Болаларда уткир битишмали ичак тугилишини даволаш ва диагностикасида эндовидеолапараскопик технологияларни ахамияти : дис. – УЗБЕКИСТАН, 2022.

Dekabr, 2024-Yil

26. Shuxratovna A. N. ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ENDOTHELIAL AND CARDIOVASCULAR SYSTEM AS A RESULT OF METABOLIC SURGERY IN OBESE PATIENTS //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 435.
27. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
28. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. МОРБИД СЕМИЗЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА БАРИАТРИК ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТЛАРИДАН КЕЙИН ЛИПИД АЛМАШИНУВИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
29. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА МЕХАНИКУ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 28. – С. 489-490.
30. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка эндотелиальной дисфункции у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
31. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Оценка метаболических изменений у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
32. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Состояние эндотелиальной дисфункции после бариатрической операции : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
33. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
34. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Бариятрик жаррохликнинг юрак қон-томир хавф омилларига таъсири. – 2023.
35. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Влияние бариатрической хирургии на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при метаболическом ожирении. – 2023.
36. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка сердечно-сосудистого риска после метаболической и бариатрической хирургии при морбидном ожирении. – 2023.
37. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RISK AFTER METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY IN MORBID OBESITY

- //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
38. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ //Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари. – 2022. – №. 1. – С. 87-88.
39. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА ПОТЕРЮ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ С ОЖИРЕНИЕМ. – 2022.
40. Юлдашева Н. Х. и др. Суммарный препарат тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* как потенциальное гипогликемическое средство //Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 47. – №. 8. – С. 37-40.
41. Юлдашева Н. Х. и др. К оценке эффективности суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* при аллоксановом диабете //Практическая фитотерапия. – 2011. – №. 2. – С. 4-11.
42. Yuldasheva N. K. et al. A total triterpene glycosides preparation from *Zygophyllum oxianum* as a potential hypoglycemic agent //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2013. – Т. 47. – С. 433-436.
43. Сыров В. Н. и др. Оценка гипогликемического действия фитоэкдистероидов //Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75. – №. 5. – С. 28-31.
44. Солнцева Л., Волченкова О. Лекарственные растения //Челябинск: Аркаим. – 2003. – С. 263-265.
45. Юлдашева Н. Х., Хушбактова З. А., Сыров В. Н. Влияние суммы тритерпеновых гликозидов из *zygophyllum oxianum* на некоторые метаболические показатели печени крыс при аллоксановом диабете //Вестн. ТМА. – 2012. – №. 2. – С. 42-44.
46. Юлдашева Н. Х., Шагазатова Б. Х. ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 28. – С. 156-161.
47. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.

48. Шагазатова Б. Х., Юлдашева Н. Х. Влияние бариатрической хирургии на костный метаболизм у пациентов с морбидным ожирением. – 2023.
49. Yuldasheva N., Syrov V., Shagazatova B. Pharmacological evaluation of the efficacy of triterpene glycosides from *Zygodphyllum oxianum* and flavonoids from *thermopsis alterniflora* in experimental diabetes //Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 138. – С. 303-308.
50. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛОГОВ КЕТОАМИНОКИСЛОТ (КЕТОСАН) В УЛУЧШЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 309.
51. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygodphyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
52. Юлдашева Н. Х. и др. Гипоглисан как эффективное сахароснижающее средство при экспериментальных гипергликемических состояниях и диабете //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. – №. 2. – С. 22-24.
53. Юлдашева Н. Х. и др. Влияние суммы флавоноидов из *Vexibia alopescuroides* на течение экспериментального диабета у крыс //Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т. 49. – №. 12. – С. 38-41.
54. Okhunov I. I. et al. Protein Constituent from Plants of the Genus *Crambe* and its Hypoglycemic Activity //Chemistry of Natural Compounds. – 2015. – Т. 51. – С. 604-606.
55. Хушбактова З. А. и др. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОЛИГВОНА ИЗ *ARTEMISIA LEUCODES*, ФЛАТЕРОНА ИЗ *THERMOPSIS ALTERNIFLORA* И ЗИГОФИТА ИЗ *ZYGORHYLLUM OXIANUM* ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ //ТАЖРИП JAЙЪАТИ. – С. 31.
56. Юлдашева Н. Х. и др. ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВБИ //СБОРНИК. – С. 485.
57. Баев А. Ю. и др. КОРРЕГИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЭКДИСТЕНА НА ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ //ББК 72.4 ж Н 34. – С. 34.
58. Юлдашева Н. Х. и др. Суммарный препарат тритерпеновых гликозидов из *Zygodphyllum oxianum* как потенциальное гипогликемическое средство //Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 47. – №. 8. – С. 37-40.

Dekabr, 2024-Yil

59. Юлдашева Н. Х. и др. К оценке эффективности суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* при аллоксановом диабете //Практическая фитотерапия. – 2011. – №. 2. – С. 4-11.
60. Yuldasheva N. K. et al. A total triterpene glycosides preparation from *Zygophyllum oxianum* as a potential hypoglycemic agent //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2013. – Т. 47. – С. 433-436.
61. Сыров В. Н. и др. Оценка гипогликемического действия фитоэкдистероидов //Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75. – №. 5. – С. 28-31.
62. Солнцева Л., Волченкова О. Лекарственные растения //Челябинск: Аркаим. – 2003. – С. 263-265.
63. Юлдашева Н. Х., Хушбактова З. А., Сыров В. Н. Влияние суммы тритерпеновых гликозидов из *zygophyllum oxianum* на некоторые метаболические показатели печени крыс при аллоксановом диабете //Вестн. ТМА. – 2012. – №. 2. – С. 42-44.
64. Юлдашева Н. Х., Шагазатова Б. Х. ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 28. – С. 156-161.
65. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
66. Шагазатова Б. Х., Юлдашева Н. Х. Влияние бариатрической хирургии на костный метаболизм у пациентов с морбидным ожирением. – 2023.
67. Yuldasheva N., Syrov V., Shagazatova B. Pharmacological evaluation of the efficacy of triterpene glycosides from *zygophyllum oxianum* and flavonoids from *thermopsis alterniflora* in experimental diabetes //Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 138. – С. 303-308.
68. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛОГОВ КЕТОАМИНОКИСЛОТ (КЕТОСАН) В УЛУЧШЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 309.
69. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.

Dekabr, 2024-Yil

70. Юлдашева Н. Х. и др. Гипоглисан как эффективное сахароснижающее средство при экспериментальных гипергликемических состояниях и диабете //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. – №. 2. – С. 22-24.
71. Юлдашева Н. Х. и др. Влияние суммы флавоноидов из *Vexibia alopescuroides* на течение экспериментального диабета у крыс //Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т. 49. – №. 12. – С. 38-41.
72. Okhunov I. I. et al. Protein Constituent from Plants of the Genus *Crambe* and its Hypoglycemic Activity //Chemistry of Natural Compounds. – 2015. – Т. 51. – С. 604-606.
73. Хушбактова З. А. и др. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОЛИГВОНА ИЗ *ARTEMISIA LEUCODES*, ФЛАТЕРОНА ИЗ *THERMOPSIS ALTERNIFLORA* И ЗИГОФИТА ИЗ *ZYGORHYLLUM OXIANUM* ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ //ТАҶРИР ҶАЙЪАТИ. – С. 31.
74. Юлдашева Н. Х. и др. ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВБИ //СБОРНИК. – С. 485.
75. Баев А. Ю. и др. КОРРЕГИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЭКДИСТЕНА НА ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ //ББК 72.4 ж Н 34. – С. 34.
76. Mirzayeva D. B. Features of the course of pregnancy and childbirth after in vitro fertilization (IVF), taking into account the factor of infertility //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-17.
77. Бабаджанова Г. С., Мирзаева Д. Б., Гуломова М. А. Оценка ведения беременности и родов у женщин с миомой матки //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 2. – С. 111-117.
78. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Эштимирова Х. А. Экстрокорпорал уруглантириши (ЭКУ) мавжуд хомилатор аёлларда хомилани кутара олмаслик ва трофобластик β -гликопротеин даражаси уртасидаги алоқа. – 2022.
79. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Караманян А. А. Факторы риска акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) //Информация как двигатель научного прогресса. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-21.
80. Saidjalilova D. D., Mirzayeva D. B., Eshtimirova H. A. Ekstrakorporal urug 'lantirishi (EKU) mavjud homilador ayollarda homilani ko 'tara olmaslik va trofoblastik β -glikoprotein darajasi o 'rtasidagi aloqa. – 2022.

Dekabr, 2024-Yil

81. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Частота и структура акушерских осложнений, и перинатальные исходы при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. – 2022.
82. Maksudova M. M. et al. ART efficiency in aged women after surgery. – 2020.
83. Мирзаева Д. Б. Экстракорпорал уруғлантиришдан (эку) сўнг ҳомиладорликнинг юзага келиши мумкин бўлган асоратлари. – 2020.
84. Babadjanova G. S., Mirzaeva D. B., Gulomova M. A. Otsenka vedeniya beremennosti i rodov u zhenshchin s miomoy matki [Assessment of pregnancy and delivery management in women with uterine leiomyoma] //Biologiya i integrativnaya meditsina. – 2017. – Т. 2. – С. 111-7.
85. Мирзаева Д. Б. Особенности психоэмоциональных нарушений при невынашивании беременности //ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов РГ, доктор исторических наук; Ванесян АС, доктор медицинских наук. – 2017. – С. 24.
86. Мирзаева Д. Б. Особенности течения родов у женщин с тяжелой преэклампсией //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2015. – №. 2. – С. 50-51.
87. Priya G. S., Mirzayeva D. B. ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНА PRG У ЖЕНЩИН С ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
88. Usmonova A. I., Mirzayeva D. B. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
89. Мирзаева Д. Б. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНА ESR1 С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ДО ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
90. Мирзаева Д. Б. Сравнительный анализ распределения гена прогестеронового рецептора (prg) у женщин с эко. – " Актуальные проблемы гинекологии-оказани

Dekabr, 2024-Yil

- амбулаторной помощи женщинам в Узбекистане: проблемы и их решения»
Республиканской научно-практической конференции, 2023.
91. Mirzayeva D. B., Saijalilova D. D. Progesteron reseptor genining (prg) turli genotiplari mavjud ayollarda eku dan so 'ng homiladorlikning kechishi xususiyatlari. – 2023.
 92. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Особенности распределения частоты аллелей и генотипов гена прогестеронового рецептора (PRG) у женщин с ЭКО узбекской популяции. – 2023.
 93. Saidjalilova D. D., Mirzaeva D. B. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari : дис. – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИНЕКОЛОГИИ», 2023.
 94. Mirzaeva D. B., Saidjalilova D. D. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari. – 2023.
 95. Акбарова Л. О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ //ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ. – 2023. – С. 17.
 96. Mirzayeva D. B. Features of the Course of Pregnancy and Child birth After in Vitro Fertilization (IVF), Considering the Factor of Infertility. – 2023.
 97. Самандарова Г. С. ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 167-170.
 98. Самандарова Г. С. Роль И Значение Ораторского Искусства В Современном Мире И В Педагогической Деятельности //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 121-129.
 99. Самандарова Г. С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ТЕКСТА //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-16.
 100. Самандарова Г. С. РОЛЬ ГРАММАТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 34-38.
 101. Самандарова Г. С. Недоразумения и ошибки в общении при использовании омонимов и многозначных слов //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 114-118.

Dekabr, 2024-Yil

102. Ochilovich G. M. IQTISODIYOTDA BIZNES MARKETING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //PEDAGOGS. – 2024. – T. 69. – №. 1. – С. 154-157.
103. Ochilovich G. M. KADRLAR MENEJMENTINING ZAMONAVIY SHAKLINING BARQARORLASHUVI //Journal of new century innovations. – 2024. – T. 63. – №. 1. – С. 160-162.
104. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – T. 53. – №. 1. – С. 151-155.
105. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – T. 1. – №. 04.
106. Сидоров В. А., Турсунов И. Э., Гулов М. О. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 1021-1028.
107. Турсунов И. Э., Гулов М. О., Бекназарова Д. Ш. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ //DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, EXPERIENCE AND TRENDS. – 2022. – T. 3. – С. 146.
108. Гулов М. О. Теоретические основы и практика регулирования цен на хлопок (на примере Кашкадарьинской области). – 1998.
109. Ахмедов Ш. М., Ливерко И. В., Ахмедова Ф. Ш. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМА ИЗБЫТОЧНОЙ ДНЕВНОЙ СОНЛИВОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СОПРЯЖЁННОЙ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ-ГИПОПНОЭ СНА. – 2023.
110. Мишина И. Ю. и др. Антибиотикорезистентность: знания, отношения и практики применения антибиотиков пациентами с респираторной патологией //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 22-26.
111. Бахтина Т. А. и др. Фармако-эпидемиологическая ситуация использования антимикробных препаратов при респираторной патологии //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 10-15.
112. Ахмедов, Ш. М., et al. Озонотерапия в комплексном лечении больных хронической обструктивной болезнью легких. Diss. Toshkent, 2022.

Dekabr, 2024-Yil

113. Ахмедов Ш., Ливерко И., Ходжаназарова В. Evaluation of exercise tolerance in patient with chronic obstructiv pulmonary disease with low weigh //Иновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-18.
114. Гафнер Н. В. и др. Клинико-фенотипические и генотипические детерминанты в прогнозе неэффективности антибактериальной терапии у пациентов при обострении респираторной патологии //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 12-16.
115. Гафнер Н. В. и др. Клиническое значение биологической резистентности к бета-лактамам антибиотикам //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 9-12.
116. Ливерко И. В. и др. ЦИФРЫ И ФАКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РИСКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ //ВЕСТНИК. – С. 93.
117. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Гидравлический расчёт кольцевого газопровода при наличии участка с равномерным путевым отбором газа //Наука Красноярья. – 2012. – №. 3. – С. 39-47.
118. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Эффективность кольцевой структуры газопровода и алгоритм расчета ее гидродинамических показателей //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Аналитические методы и вычислительные алгоритмы решения задач математической физики. Ташкент. – 2011. – №. 126. – С. 132.
119. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э., Курбонов Н. М. Компьютерное моделирование процессов добычи и транспортировки нефти и газа //Ташкент: Тафаккур. – 2015.
120. Садуллаев Р., Юлдашев Б. Э. Построение алгоритма трассировки и информационного обеспечения трубопроводных систем //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 110-118.
121. Шералиев С. С., Турсунметов К. А., Юлдашев Б. Э. Электронный учебный комплекс «Виртуальные работы по механическим колебаниям и волнам» //Патент Республики Узбекистан. № DGU. – 2016. – Т. 3628.
122. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Повышение эффективности логопедического воздействия на детей путем специального включения компьютерных программ. – 2009.

Dekabr, 2024-Yil

123. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т., Каршиев Д. А. Профилактика и преодоление нарушений устной речи у детей с применением информационных технологий //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 465-470.
124. Равшанов Н., Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э. Моделирование процесса переноса и диффузии мелкодисперсных частиц в атмосфере с учетом эрозии почвы //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 4. – С. 140-152.
125. Юлдашев Б. Э. Компьютерные игры в процессе обучения детей //Журнал "Vola va Zamon". – 2011. – №. 1-2.
126. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Использование информационных технологий в логопедической практике. – 2009.
127. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э. Математическое моделирование фильтрации нефть-газ-вода в пористой среде //Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 3. – С. 16-21.
128. Yuldashev B. E., Huzhaev I. K., Kukanova M. A. Calculating the “pressing force” in a Circular Gas Pipeline with two Inlets and One Outlet //European Researcher. – 2012. – №. 1. – С. 30-36.
129. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Гидравлический Расчет Кольцевого Трубопровода С Концентрированными Отборами При Ламинарном Режиме Течения Газа Методом Дискретно-Непрерывного Поиска //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 43-47.
130. Yuldashev B. E., Khurramova R. I. Algorithms for onstructing matrixes of routes of pipeline networks by using the method of graph theory //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
131. Юлдашев Б. Э., Хуррамова Р. И. Алгоритмы построения матриц контуров трасс трубопроводных сетей методом теории графов //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
132. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАКЛОННОГО ГАЗОПРОВОДА //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 6.
133. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДИНАМИКИ ВЛИЯНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Dekabr, 2024-Yil

- ОДНОНИТОЧНОГО ГАЗОПРОВОДА С ПОСТОЯННЫМ ДИАМЕТРОМ
//ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 5.
134. Khurramova R. I., Yuldashev B. E. Introduce of the auxiliary function for calculation and development of algorithms for functioning and management of main gas pipelines //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
135. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Введение вспомогательной функции для расчета и разработки алгоритмов функционирования и управления магистральными газопроводами //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
136. Юлдашев Б. Э. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ //Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 2. – С. 16-21.
137. Юлдашев Б. Э. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ //Научное обозрение. Технические науки. – 2016. – №. 4. – С. 107-123.
138. Юлдашев Б. Э., Каршиев Д. А., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОНИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015. – 2015. – С. 171.
139. Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОНИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //The European Scientific and Practical Congress" SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015". – 2015. – С. 171-175.
140. Юлдашев Б. Э., Хужаев И. К. Об эквивалентности подходов путевого и концентрированного отборов к гидравлическому расчету сети трубопроводов //Технологии нефти и газа. – 2015. – №. 2. – С. 60-62.
141. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей, имеющих сложную лучистую и многокольцевую структуру //Исследования технических наук. – 2014. – №. 1. – С. 11-21.

Dekabr, 2024-Yil

142. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ // Психология. Социология. Педагогика. – 2014. – №. 2. – С. 23-26.
143. ЮЛДАШЕВ Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей со сложной лучистой и многокольцевой структурами // Газовая промышленность. – 2014. – №. 8. – С. 86-89.
144. Yuldashev B. E. Algorithm of the Hydraulic Calculation of the Gas Pipeline of with Two Access Nodes and End Selection Nodes // European Researcher. – 2012. – №. 28. – С. 1367-1374.
145. Юлдашев Б. Э. Рекомендации для гидравлического расчета лучевой и кольцевой сети с более двумя подводами // Молодой ученый. – 2012. – №. 3. – С. 83-86.
146. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для гидравлического расчета кольцевой сети газопроводов с одним узлом подвода // Отраслевые аспекты технических наук. – 2012. – №. 3. – С. 37-40.
147. САДУЛЛАЕВ Р., САДУЛЛАЕВ М. Р., ХУРРАМОВА Р. И. Два подхода к определению коэффициента гидравлического сопротивления магистральных газопроводов // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 119-129.
148. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children // International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.
149. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом // Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
150. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом // Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
151. Иноятова Ф. И. и др. Роль лямблиозной инвазии в течении хронической вирусной патологии у детей // Совершенствование диагностики и лечения. Методические рекомендации. / Иноятова, ФИ. – 2011.
152. Иноятова Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Дифференциально-диагностические информативные критерии хронического вирусного гепатита D у детей // Врачебное дело. – С-Пб. – 2004. – №. 8. – С. 27-30.
153. Nurmatova F. B. Integrative Learning of Biophysics in a Medical University // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2023. – С. 43-46.

Декabr, 2024-Йил

154. Kamilova A. T. et al. Payr's syndrome as the cause of chronic abdominal pain in children //Pediatrics. Consilium Medicum. – 2020. – №. 2. – С. 21-24.
155. Иноятова Ф. И. и др. Современная диагностика ямблиозной инфекции у детей с хроническим гепатитом в //Детские инфекции. – 2011. – Т. 10. – №. 2. – С. 57-59.
156. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И., Асилбекова М. А. Параллелизм Этиологических агентов: hBv и G. lamblia в течении вирусно-Паразитарной инфекции у детей //University Therapeutic Journal. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-66.
157. Inoyatova F. I. Role giardiasis in chronic viral diseases in children. Improving diagnosis and treatment //FI Inoyatova, Sh. U. Abdumajidova, GZ Inogamova et al.: Metod. rekomend.—Tashkent.—2012.—27 s.
158. Inoyatova F. I. Method of evaluating the effectiveness of bacteriotherapy of dysbiosis in children with chronic viral hepatitis //FI Inoyatova, NF Nurmatova, GZ Inogamova et al.//Patent of invention/—UZ IAP. – Т. 4570.
159. ЭШДАВЛАТОВ Э. и др. Ш. РАХИМОВ, Р. ҚАРШИЕВ, С. ГАППАРОВ.
160. Eshdavlatov E. et al. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ONION SEEDS AND SOIL.
161. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. arctg= //Наука, техника и образование 2016. № 6 (24). – 2016. – С. 38.
162. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., СУЮНОВ А. А. ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 383-384.
163. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А., Янгиев Ш. Н. УЗЛУКСИЗ ТАЪСИРЛИ АРАЛАШТИРГИЧДА ОЗУҚАЛАРГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШДАГИ БУҒ САРФИНИ АНИҚЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 40-42.
164. Eshdavlatov E., Suyunov A., Choriyev I. Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04037.
165. Mamatov F. et al. Determination of flight time of particle after reflection from lid of mixing chamber of mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04049.
166. A. Eshdavlatov E. Eshdavlatov, A. Suyunov. Ozuqa aralashmasi sifatini aniqlash uslubiyoti va texnik vositalar //AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 92-93 bet
167. E.U. Eshdavlatov. Sochiluvchan kukunsimon va mayda donador ozuqa qo'shimchalarini dozalash usuli va texnik vositalarini tanlash //AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 67-69 bet.

Dekabr, 2024-Yil

168. Эшдавлатов Э. У. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДОЗАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК //Educational Research in Universal
Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 124-128.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH